

关于暗物质是否一定存在的讨论

张一阳¹⁾ 张西震^{2)†}

1) (单县 274300)

2) (政协单县委员会 单县 274300)

摘要

暗物质一定存在吗?结合时间形态理论,我们可以得出结论,暗物质并不是一定存在的.若唯象地分析,该问题的答案则异常简单.按照伽利略和牛顿的一些思考,根据保持着匀速直线运动状态的物体与物体的质量无关、相同位置物体的“重力加速度”都是相同的与物体的质量无关进行综合分析,以及形成旋臂的密度波理论,并结合新的天文发现,我们不能认为宇宙中一定有暗物质.

关键词 暗物质;天文观测;旋涡星系;开普勒定律;密度波理论;

中图分类号:041 **文献标识码:**A

PACS: 95.35.+d;98.35.Df;98.52.Nr;98.80.-k;

† 张西震. E-mail: zxz.111@126.com

1 引言

如果有人问:目前,物理学和天文学面对的最大的谜团是什么?毫无疑问,绝大多数科学家都会这样回答:暗物质和暗能量.作为谜团之一的暗物质,作为上海交通大学携手美国《科学》发布的125个科学问题之一的暗物质^[1],一般认为:

宇宙中约 22% 的物质为暗物质^{[2][393][3][4]} (或 26%)^{[5][6]}. 暗物质的存在已经得到了大量天文实验观测的证实, 但暗物质粒子的性质却依然不为人们所了解. 暗物质究竟是什么样的粒子, 带什么量子数, 是费米子还是玻色子, 它和普通物质如何相互作用等, 我们对此一无所知. 这既是对物理学提出的挑战, 确定暗物质的性质也是宇宙学和基本粒子物理理论最重要的基本问题之一^{[7][3]}.

在《四维时空下的宇宙模型》一文中, 我们已经指出: 大量天文学观测中发现的疑似违反牛顿万有引力的现象可以在假设暗物质存在的前提下得到很好的解释. 而根据时间形态理论和四维宇宙模型, 万有引力并不存在 (根据广义相对论万有引力也不存在, 或者说不是力的作用), 因此疑似违反牛顿万有引力的现象并不可以作为暗物质存在的证据^[8]. 那么, 如何具体解释疑似违反牛顿万有引力的现象? 如何进一步理解引力质量和光度质量的差别? 暗物质真的存在吗? 这也是时间形态理论必须进一步回答的问题和本文的主要内容.

2 认为暗物质存在的天文现象和天体质量测量方法

天体的质量是一种重要的物理量. 一般认为, 测量出物体围绕星系 (或星球) 转动的速度, 如根据地球绕太阳运行的速度和地球与太阳的距离, 就可以测出太阳的总质量. 同理, 根据物体 (星体或气团) 围绕星系运行的速度和该物体距星系中心的距离, 就可以估算出星系范围内的总质量. 这样计算的结果发现, 星系的总质量远大于星系中可见星体的质量总和. 因此认为存在着大量的暗物质.

具体而言, 1933 年瑞士天文学家 Fritz Zwicky 在研究后发星系团中星系运动时就提出来了暗物质的概念. 他根据所测得的星系速度弥散并应用位力定理得到了后发星系团的质光比, 发现其比太阳的质光比要大 400 倍左右^[9], 因此他认为这个星系团中应当存在大量的不发光的“暗”物质. 今天, 有许多办法可以测

量星系团的质量,如通过弱引力透镜效应,通过测量团内热气体的 X 射线发射轮廓图以及通过测量径向速度分布等.这些测量结果都表明星系团的总质量远远大于可见物质的质量.

旋涡星系旋转曲线的测量表明星系中同样存在暗物质.通常测量的旋转曲线在距离星系中心很远的地方会变平,并且一直延伸到可见的星系盘边缘以外的地方很远都不会下降.如果没有暗物质存在,很容易得到在距离很远的地方旋转速度会随距离下降.因此,平坦的旋转曲线就意味着星系中包含了更多的不可见的物质.尤其是最近的 WMAP 卫星实验通过测量微波背景精确地测得宇宙中大约存在占宇宙总能量 22%的暗物质的组分^{[10][2]393}.

目前认为:根据万有引力定律对地球和天体质量的测量是一种常用的测量方法.就地球质量而言:若不考虑地球自转的影响,那么根据万有引力公式,我们可以解出地球的质量,用公式表达为:

$$M = \frac{gR^2}{G} \quad (1)$$

因为地球的重力加速度 g 和地球的半径 R 已知,而根据卡文迪许测出的引力常量 G ,我们便得出了地球的质量.

而太阳的质量也是根据万有引力定律如此计算的:设 M 是太阳的质量, m 是某个行星的质量, r 是行星与太阳之间的距离, ω 是行星公转的角速度.行星做匀速圆周运动的向心力是由它们之间的万有引力提供的,即

$$G \frac{Mm}{r^2} = m\omega^2 r \quad (2)$$

行星的公转周期 T 和角速度 ω 的关系是

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad (3)$$

代入(2)式可求解出太阳的质量公式,即

$$M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2} \quad (4)$$

显然, 测出行星的公转周期 T 和它与太阳的距离 r , 就可以算出太阳的质量.

同理, 如果已知卫星绕行星运动的周期和卫星与行星之间的距离, 也可以算出行星的质量. 目前, 观测人造卫星的运动, 是测量地球质量的重要方法之一

[13]41-42.

星系的质量可利用位力定理求得. 设 T 是体系内部的总动能, U 是整个体系的总引力势能, 公式为:

$$2T + U = 0 \quad (5)$$

星系是由众多恒星组成的稳定的自引力系统. 有万有引力定律, 星系的引力势能与质量的平方相关联, 即:

$$U = -a \frac{M^2 G}{R} \quad (6)$$

其中 M 是星系的质量, G 是万有引力常数, R 是星系的特征尺度, 参数 a 依赖于星系的集合结构, 其值可以通过对大量星系样本的统计分析获得. 负号表示任何一处的势能总比无限远处的势能低. 星系的总动能只与质量的一次方相关联.

$$T = \beta M \quad (7)$$

参数 β 依赖于星系内恒星的运动速度分布情况, 可通过对星系内不同部分的视向运动速度的观察获得. 应用位力定理可知

$$2\beta M = a \frac{M^2 G}{R} \quad (8)$$

或:

$$M = \frac{2\beta R}{aG} \quad (9)$$

以上是应用物理定理测量星系质量的大致过程^{[2]190-191[14]}.

3 天体质量测量存在的问题

事实上,根据物体(星体或气团)围绕星系(或星球)运行的速度和该物体距星系(或星球)中心的距离,我们无法估算出天体的质量.

根据时间形态理论,我们知道,所谓的万有引力,也并不是连牛顿本人都不赞同的超距作用,或者所谓的引力场作用,而是一个物体相对于另一个物体共同的对它们之间的空间的占据.物体本身的质量和空间占据的相对加速度可以用力来计量,于是把这种可计量误作为了是相互吸引的力而建立的万有引力公式.事实正是如此:“开普勒定律中,所有行星的运动,仅涉及周长、轨道、半长轴等时空参量,而与行星本身的质量、化学组成等物性无关”^{[15][16]}

并进一步指出:若我们依然以 ma 定义为力,据公式 $n = \frac{(A-1)}{C}$ 和公式
$$F = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r_0) - (r'_0A - r'_0)}{A} - K_0 \right] \times \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$
 (其中, m_1 表示半径为 r 物体的质量, m_2 表示半径为 r' 物体的质量),我们就必须对万有引力定律进行修正,可分别表述为平衡距离定律和引斥力定律.

平衡距离定律:

任何一个物体都有其平衡距离,该物体(指密度相同的球体)的平衡距离和物体的半径比值 $n = \frac{(A-1)}{C}$. 其中, $A-1$ 为常数,以秒计约为 7.68×10^{-7} , 即物体的平衡距离和该距离内的使空间距离变大的熵和其它成反比.

引斥力定律:

除却两个物体的距离为两个物体平衡距离之和的情况,任何两个物体都是相互靠近或相互远离的.若两个物体之间有支撑或牵引,则物体相互靠近或相互远

离的力为
$$F = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r_0) - (r'_0A - r'_0)}{A} - K_0 \right] \times \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$
. 为负值则表示

为相互靠近, 为正值则表示为相互远离, 其绝对值表示为力的大小.

相对静止状态施力定律:

若两个物体之间没有支撑或牵引, 显然, 则没有物体之间的作用力和反作用力, 因此, 若两个物体保持相对静止状态, 则可对其中一个物体施加力(这种施加的力不是以另一个物体为支撑牵引施加), 即需要一个改变单个物体的力三维知觉下匀加速运动状态的力, 因此, 相对静止状态施力定律可表述为:

改变物体相互靠近或相互远离的状态为相对静止状态, 若不以另一个物体为支撑牵引施加力, 需要的力 $F = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r'_0) - (r'_0A - r_0)}{A} - K_0 \right] \times m$. 其中, m 指该被施力物体的质量^[17].

这其中, 在设定两个物体之间有支撑或牵引时, 才会有力的作用, 才会涉及质量问题. 并且, 这种力的作用不是牛顿所说的万有引力形式. 而在以上公式(1) (4) 和(9)中, 无不涉及到万有引力定律. 因此, 这种计算根本不能作为暗物质存在的证据.

同时, 必须指出的是, 时间形态理论是有别于唯象理论的理论, 体现在: 就如我们不用追问物体或空间乃至宇宙为什么有长宽高三个维度一样, 我们也不用追问物体和空间乃至宇宙为什么有由小到大的第四维. 并且, 这个第四维有别于其它额外维, 不存在像其它额外维仅仅是数学的而如何卷曲到底在哪里的问题^[11]. 不仅如此, 在时间形态理论中, 力是因时间这一维而产生. 时间形态理论阐释了力的产生及力的本质问题, 力的概念是一种最基本的物理概念. 力可以改变一切, 时间可以改变一切. 从而刻画了时间无处不在和时间可以改变一切这最常识性和最为通俗表达背后的物理本质. 而自然界的各种客观存在及发展变化总有自己的“寿命”或时间周期就可以看作是最广泛的实验验证和对时间形态理论的支持.

或者说：力学塑造了我们对物理世界认知的体系和思路，是自从牛顿时代开始就建立的运动学和动力学的理解大自然的和物质世界的框架。我们通过对物质系统的组成元素或组成部件或它的空间构型描述确定它的状态，这也是它的运动学描述，它的空间构型又决定了它的不同组分之间的相互作用，这种相互作用驱动了它的动力学演化，这是我们理解这个世界的根本^[12]。因此，时间形态理论具有基本的终极的理论性质和唯识论性质。

即使我们抛开时间形态理论及其性质和修正后的相关定律不论，我们仍能得到这种结论。唯象地分析如下：

我们知道，任何同一地区同一高度的物体下落速度都是相同的，这即是伽利略哲思的结果，又是实验检验的事实。在此之前，根据亚里士多德的论断，重的物体一定比轻的物体先落地。伽利略考虑，假定重的物体下落的下落速度为 8，轻的下落速度为 4，那么，当我们把两个物体绑在一起时，重的物体会被轻的物体拖着而减慢，即整个系统的下落速度应该小于 8。但是两个物体绑在一起后，总的重量比大的物体还重，因此整个系统下落的速度要比 8 还大。这样“重物比轻物落得快”的前提推断出了相互矛盾的结论^{[13]46}，而所有的实验均已证明，真空中的相同高度不同重量的物体是同时落到地面的。

我们还知道，牛顿在思考万有引力定律的时候，就曾经想过把物体从高山上水平抛出，速度一次比一次大，落地点也就一次比一次远。如果速度足够大，物体就不再落回地面，它将绕地球运动，成为人造地球卫星^{[13]44}。

现在，我们考虑高山上抛出重量为 1 和重量为 10 的两个物体的运动轨迹。

忽略空气阻力的影响，因为相同高度不同重量的物体是同时落到地面的，因此，如果物体被抛出后的速度相同，那么，物体的落地点就是相同的，即相同高度

的做相同匀速运动的物体的落地点都是相同的. 根据公式 $G = mg$, 即物体的质量不同. 尽管物体在被抛出时因质量不同受到的作用力不同才能获得相同的速度, 但被抛出后, 物体的运动轨迹和物体的质量无关. 或者说, 这时保持匀速直线运动的物体和物体的质量已经无关. 而如果速度足够大, 不同质量的物体将以相同的速度和相同的轨道绕地球运动, 成为人造地球卫星.

显然, 我们根据轨道和速度无法区分它们不同的质量.

即: 根据物体(星体或气团)围绕星系(或星球)运行的速度和该物体距星系(或星球)中心的距离, 我们无法估算出天体的质量. 显然, 凡是据此可以计算出物体质量的理论和公式或依据质量建立的相关理论和公式都存在着问题. 我们知道, 不仅万有引力定律的建立和物体的质量有关, “物质告诉时空如何弯曲, 时空告诉物质如何运动”的广义相对论也依赖于物体的质量而建立. 这既是万有引力理论和广义相对论不符合逻辑和实践检验必须修正的又一依据, 又同时说明了, 以光度质量和引力质量的差别而判定存在的暗物质这一结论并不成立.

4 漩涡结构中的暗物质问题

那么, 我们该如何看待星系的漩涡结构及其暗物质问题呢?

漩涡结构是星系中一种相当普遍的现象. 在所有能观察到细节的星系中, 有漩涡结构的占 60% 以上. 以银河系为例: 在银河系中心区域是高速的类似刚体的转动, 即处处以相同角速度旋转, 线速度随离中心的距离而快速增加; 至核球边缘处加到速度 250 千米/秒, 再往外速度降低并略有起伏, 到太阳处为 220 千米/秒. 从太阳处往外, 恒星绕银河系中公转的线速度虽略有起伏但总的趋势为逐渐增加, 到离银心 5.8 万光年处, 达到 300 千米/秒, 而且一路增加下去. 恒星绕银河系中心公转的规律不大像太阳系里的行星那样, 服从开普勒定律—角速度随着太阳的距

离而大大减低,线速度也缓慢减少.对这种情况的解释是:在银河系边缘区域,或者在银晕中存在大量暗物质^{[2]198-199}.

按照我们以上的讨论,以光度质量和引力质量的差别而判定存在的暗物质这一结论并不成立.但是,我们还应该看到,该结论和时间形态理论都是符合开普勒定律的,那么,恒星绕银河系中心公转的规律不大像太阳系里的行星那样服从开普勒定律,虽然无法确定质量差别,但是,是不是意味着存在一定体积的着暗物质呢?

我们知道,对于漩涡星结构的实质是什么,20世纪60年代,林家翘和徐遐生利用林德布拉德提出的“密度波”的理论,解释了星系中的漩涡结构.该理论认为,密度波是由恒星的密集程度显示出来的一种波纹图案.众多恒星绕星系中心旋转,但旋臂并不是它们具体的转动路线.单个恒星的转动路线是封闭的椭圆轨道,但大量恒星的集体行动受星系中某种引力势的扰动有时被迫趋于集中,有时又趋于疏散,这样便构成了漩涡图案^{[2]198-199[18]211-212}.抛开哪个理论可能更正确不论,无论按照万有引力理论、广义相对论理论或时间形态理论,这种所谓的“引力势”都是存在的(引力势本是指单位质量的物体由引力场中某点A移到无穷远点时万有引力做的功,而这里的“引力势”是指根据修订后的引斥力定律,在平衡距离内类似于单位质量的物体由平衡距离内某点A移到平衡距离时类引力作用做的功),都不会影响到密度波理论对旋臂的阐释.也就是说,旋臂的表现出来的不服从开普勒定律的现象是恒星密度程度表现出来的,具体就单个恒星而言,我们不能认为我们观察到了不服从开普勒定律运动的恒星个体.

即漩涡星系的存在也并不是意味着存在一定体积的暗物质.

5 引力透镜中的暗物质问题

一般认为：光线经过大质量天体的附近时会由于引力而发生偏折。光线偏折的结果可能使观测者看到光源的多重像，还可能使光源的视轮廓及视亮度发生变化，这一现象就称为引力透镜。产生引力透镜作用的天体称为透镜天体。透镜天体可以是恒星，也可以是星系或星系团，还可能是宇宙中的暗物质团块或暗晕。

根据引力透镜所产生的不同作用，可以分为强、弱和微引力透镜三种主要类型。强引力透镜（特别是巨型光弧）可以用来研究星系团核心部分的物质分布，而弱引力透镜可以用来研究星系团远离核心的区域乃至星系团晕的物质分布。特别是通过对小光弧的研究，可以重构出透镜星系团的二维质量分布图。通过分析畸变的大小与由星系团中心算起的径向距离之间的函数关系，就可能计算出星系团的质量。以上方法已经被实际应用于许多星系团，并且发现，用这一办法推断出的质量，要大于星系团中发光星系的质量总和；这表明星系团中必定有暗物质存在

[18]315-320。

应该看到，在本文 3 的讨论中，我们就已经指出，万有引力理论和广义相对论都是必须修正的理论，并且按照唯象分析得出的结论，我们并不能测量出天体的质量。同理，通过分析畸变的大小与由星系团中心算起的径向距离之间的函数关系，并不能计算出星系团的质量。因此通过引力透镜推断的暗物质的质量大于大于星系团中发光星系的质量总和这一结论同样并不成立。

再以光在传播的过程中经过太阳附近为例。爱因斯坦在创立广义相对论时就曾预言，从太阳表面附近经过的光线，会由于太阳的引力而弯曲，从而使光源（恒星）的像产生移动。在《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》8 中，我们已经指出，引力透镜效应虽然是爱因斯坦的广义相对论所预言的一种现象，但本质上并不是爱因斯坦广义相对论所解释的时空弯曲，而是由于太阳对空间的占据导

致了光的传播在三维知觉下发生弯曲造成的^[16]. 即引力透镜和天体的半径有关, 和天体的质量无关. 显然, 我们要做的是引力透镜效应的相关公式的重新推导, 而后根据公式再做分析, 并要充分考虑其它因素. 比如以地球为例考虑特殊情况, 光线经过地球的偏折还包括光线透过地球表面不同密度的空气时发生的偏折的部分, 即光疏介质和光密介质的光的折射问题. 而这种透镜效应不能认为是“引力”作用所导致.

就弱引力透镜本身而言, 弱引力透镜必须通过统计方法从巨大的噪音中提取出来, 目前, 弱引力透镜主要是通过源星系形状的改变来测量的, 存在不可忽略的系统误差. ①望远镜点扩散函数(即望远镜光学系统不完美性造成的天体形状改变)修正方法. 对于通过源星系形状的改变弱引力透镜测量方法来说, 修正望远镜点扩散函数是关键步骤^[19]. ②源星系形状关联. 源星系的形状一般偏离圆形, 存在一定椭率, 是通过源星系形状的改变测量的噪音. 如果椭率是完全随机分布的, 该噪音可以从统计上修正, 不造成系统误差. 但是星系形成理论表明, 源星系形状可能与大尺度结构存在关联, 从而该噪音不仅自身存在关联, 而且和弱引力透镜信号相互关联, 目前无法从统计上完全修正^[20].

弱引力的精确理论计算存在两个主要困难. ①非线性效应. 弱引力透镜的主要信号来源于非线性区域. 非线性效应导致这一区域的弱引力透镜精确、快速计算(包括数值模拟)存在很大困难. ②天体物理机制. 目前, 只有“引力”相互作用可以通过高精度数值模拟在宇宙学尺度上进行从第一性原理出发的较精确计算. 但是重子物质除引力外, 还受到其他天体物理机制的影响, 导致其分布在小尺度上与暗物质分布出现不可忽略的偏差^{[21][22]}. 这种偏差即使作为是否有一定体积暗物质的推断同样是问题.

6 暗物质缺失的星系对暗物质的否定

据现在的天文观测和分析,并不是所有的星系都存在暗物质。“在英仙座星系团的 NGC 1277 星系中似乎不存在暗物质. NGC 1277 星系距离地球 2.4 亿光年,大小与银河系相当,是我们发现的不具有暗物质的恒星、行星、尘埃和气体的集合. 这一结果与目前接受的包含暗物质的宇宙学模型不符”^{[23][24]}. 而“耶鲁大学的天文学家 Peter van Dokkum 领衔的研究团队在 NGC1052 星系群里发现一个奇怪的矮星系——NGC1052-DF2. 通过测量周围球状星团的动力学,他们计算的这个星系的总质量几乎等于其恒星质量,同样严重缺失暗物质!”通过结合斯隆光学巡天和阿雷西沃射电巡天的结果,筛选 324 个高信噪比的矮星系样本进行分析,其中“有 19 个矮星系的重子物质质量超过其暗物质质量, 占据动力学的主导地位”。“在这批新发现的 19 个暗物质缺失的矮星系中,有 14 个处于孤立区域,即位于所有近邻星系群或者星系团的三倍位力半径之外. 位力半径刻画了星系群或者星系团所在的暗物质晕的半径,而三倍位力半径之外的区域通常被认为不会受到这个星系团或星系群的影响.”^[25]

结 语

暗物质存在的最早证据来源于对天体运行的观测. 在本文中,我们重点讨论了引力质量和光度质量差以及所谓的违反开普勒定律的现象并不能作为暗物质存在的证据,并指出了存在着暗物质缺失的星系. 暗物质不仅涉及这些问题,暗物质概念已经提出,还涉及微波背景辐射的各向同性和微小的各向异性、冷暗物质和热暗物质模型演化的扰动、宇宙中大尺度结构形成、膨胀宇宙论、宇宙的密度、宇宙的最终命运等多个方面^{[14]244-256[2]391}. 对于这些问题,在“新的”四维宇宙模型中,我们已在不借助暗物质的概念下做了相关阐释. 具体可分别参考《时间形态的

可能性分析及其常数 A 的估算》^[16]和《四维时空下的宇宙模型》^[8]等论文,在此不再赘言.

我们知道,暗物质是指那些不发出任何辐射因而探测不到的宇宙中的物质.已经死去的恒星的残骸:黑矮星、停发脉冲的中子星、黑洞;暗星云;弥漫于星际和星系际的尘埃和电离气体;还有星团级的和星系级的大黑洞……这些都是暗物质^{[2]391}.因此,暗物质的概念很宽泛.虽然目前我们可以得出这样的结论,并没有证据表明宇宙中有约 22%或 26%的物质为暗物质.但是,具体到黑矮星、停发脉冲的中子星、黑洞等,仍是我们需要进一步研究和讨论的问题.

致谢: 感谢华中科技大学物理学院龚云贵教授、兰州大学物理学院刘玉孝教授、中国科学院理论物理研究所李理研究员、南京大学天文系彭秋和教授的帮助及指导.

参考文献

- [1]<https://www.science.org/content/resource/125-questions-exploration-and-discovery>
- [2]苏毅.天文学新概论[M].北京:科学出版社.2009:190-191,198-199,391,393
- [3]毕效军.暗物质的性质[C].//“10000个科学难题”物理学编委会.10000个科学难题·物理学卷.北京:科学出版社.2009:315
- [4]张新民.暗能量的物理本质是什么?[C].//“10000个科学难题”天文学编委会.10000个科学难题·天文学卷.北京:科学出版社.2010:465
- [5]沈兆强,段凯凯,徐遵磊,等.“悟空”号的火眼金睛与暗物质线谱搜寻[J].科学通报,2022,67:1421-1422

<https://doi.org/10.1360/TB-2022-0343>

[6] Aghanim N, Akrami Y, Ashdown M, et al. Planck 2018 results. *Astron Astrophys*, 2020, 641: A6

[7] 龚云贵. 宇宙学基本原理[M]. 北京:科学出版社. 2016:前言

[8] 张一阳, 张西震. 四维时空下的宇宙模型(修订稿)[DB/OL]. (2022-03-23).

国家科技图书文献中心

<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=07FUr38BDkEJ1URZzivQ>

[9] Zwicky F. Spectral displacement of extra galactic nebulae. *Helv Phys Acta*, 1933, 6: 110.

[10] Hinshaw G, et al. (WMAP Collab) five-year Wilkinson microwave anisotropy probe (WMAP) observations: data processing, sky maps, and basic results, arXiv:0803.0732.

[11] 人民教育出版社, 课程教材研究所, 物理课程教材研究开发中心. 普通高中课程标准试验教科书·物理 选修3-1[M]. 北京:人民教育出版社. 2010:1-2

[12] 徐鹏. 惯性与时空的涡旋 ——惯性、几何动力学、及其精密测量[OL].

(2023-03-04). <https://www.koushare.com/video/videodetail/49830>

[13] 人民教育出版社, 课程教材研究所, 物理课程教材研究开发中心. 普通高中课程标准试验教科书·物理, 必修 2[M]. 北京:人民教育出版

社. 2010:41-42, 44, 46

[14] 俞允强. 物理宇宙学讲义[M]. 北京:北京大学出版社. 2002: 52-55, 244-256

- [15]钟锡华,周岳明. 大学物理通用教程•力学[M]. 北京:北京大学出版社. 2010:43
- [16]张一阳, 张西震. 时间形态的可能性分析及其常数A的估算[DB/OL]. (2021-01-04). 国家科技图书文献中心
<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=KNAOCX4BglUsxEtTi33S>
- [17]张一阳, 张西震. 四维时空下星球自转成因及经典力学和广义相对论的修正(修订稿)[DB/OL]. (2022-03-25). 国家科技图书文献中心
<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=SPKUuX8BglUsxEtTuVBH>
- [18]向守平. 天体物理概论[M]. 安徽:中国科技大学出版社. 2008:211-212, 315-320
- [19]Massey R, et al. The shear testing programme 2: factors affecting high precision weak lensing analyses.
Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 2007, 376(1): 13-38.
- [20]Hirata C, et al. Intrinsic galaxy alignments from the 2SLAQ and SDSS surveys: luminosity and redshift scalings and implications for weak lensing surveys.
Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 2007, 381(3): 1197-1218.
- [21]Jing Y, et al. The influence of baryons on the clustering of matter and weak-lensing surveys.
The astrophysical Journal, 2006, 640(2): L119-122.

[22]张鹏杰. 弱引力透镜宇宙学[C]. //“10000 个科学难题”物理学编委会. 10000 个科学难题·物理学卷. 北京:科学出版社. 2009:263-264

[23]Robert Lea. Massive galaxy with no dark matter is a cosmic puzzle
<https://www.space.com/galaxy-no-dark-matter-cosmic-puzzle>

[24]Sébastien Comerón, et al. The massive relic galaxy NGC 1277 is dark matter deficient
<https://doi.org/10.1051/0004-6361/202346291>

[25]郭琦. 奇异矮星系：暗物质迷失?[J]. 科学通报, 2020, 65: 325 - 326
<https://doi.org/10.1360/TB-2019-0896>

Discussion on Whether Dark Matter Must Exist

Yi-Yang Zhang¹⁾ Xi-Zhen Zhang²⁾ [†]

1) (Shanxian 274300, China.)

2) (Shanxian committee of CPPCC, Shanxian 274300, China.)

Abstract

Does dark matter necessarily exist? Based on the theory of time form, we can conclude that dark matter does not necessarily exist. If analyzed phenomenally, the answer to this question is exceptionally simple. According to some thoughts of Galileo and Newton, a comprehensive analysis is conducted based on the fact that objects that maintain a uniform linear motion state are independent of their mass, and that the "gravitational acceleration" of objects at the same position is the same and independent of their mass, as well as the density wave theory that

forms a spiral arm, And combined with new astronomical discoveries, we cannot assume that there must be dark matter in the universe.

Keywords:Dark substance; Astronomical observation; Spiral galaxies; Kepler's law; Density wave theory;

PACS:95. 35. +d;98. 35. Df;98. 52. Nr;98. 80. -k

作者简介:

张一阳:山东水利职业学院毕业,山东大学在读.研究方向:时间形态、力学修正、宇宙学、粒子物理、量子力学、理论统一.

张西震:山东师范大学毕业.研究方向:时间形态、力学修正、宇宙学、粒子物理、量子力学、理论统一.